

D4.2 ZARYS POLITYKI (*ang. POLICY BRIEF*)

Beneficjent wiodący: Centre for Peace, Nonviolence and Human Rights
(*pl. Ośrodek na rzecz pokoju, niestosowania przemocy i praw człowieka*) – Osijek

Poziom rozpowszechniania: DOSTĘPNE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Data: 09/07/2024

Numer GA: 101090815

Finansowane przez Unię Europejską

Informacje o projekcie

Numer umowy o udzielenie dotacji	101090815
Akronim	RELEASE
Nazwa	Ograniczenie nadmiernego stosowania tymczasowego aresztowania dzięki harmonizacji i wsparciu dla alternatywnych rozwiązań
Temat	Ograniczenie stosowania tymczasowego aresztowania może usprawnić systemy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
Darmowe słowa kluczowe	Sprawy karne, aresztowanie, postępowanie przygotowawcze, oskarżony
Data rozpoczęcia	01/10/2022
Czas trwania	24 miesiące
Koordynator	Fundacja Prawo i Internet

Informacje o dokumencie

Pakiet roboczy	WP 4 RELEASE Podręcznik i Zarys polityki
Wymierny rezultat projektu (ang. Deliverable)	D4.2 Zarys polityki
Data	09/07/2024
Rodzaj	RAPORT
Zakres rozpowszechniania	DOSTĘPNE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ
Beneficjent wiodący	Centre for Peace, Nonviolence and Human Rights (pl. Ośrodek na rzecz pokoju, niestosowania przemocy i praw człowieka) – Osijek
Główny autor (autorzy)	Tena Mur, Natalija Havelka
Recenzenci dokumentu	Denitsa Kozhuharova, Maria Lachova, Mina Kyurkchieva

Historia zmian

Wersja	Data	Autor	Uwagi
0.1	11/06/2024	Tena Mur (Ośrodek na rzecz pokoju, niestosowania przemocy i praw człowieka – Osijek) Natalija Havelka (Ośrodek na rzecz pokoju, niestosowania przemocy i praw człowieka – Osijek)	Treść Raportu
1.1	10/07/2024	Tena Mur (Ośrodek na rzecz pokoju, niestosowania przemocy i praw człowieka – Osijek) Natalija Havelka (Ośrodek na rzecz pokoju, niestosowania przemocy i praw człowieka – Osijek)	Pierwsza wersja robocza
1.2	07/08/2024	Tena Mur (Ośrodek na rzecz pokoju, niestosowania przemocy i praw człowieka – Osijek)	Druga wersja robocza
1.3	14/08/2024	Denitsa Kozhuharova, Maria Lachova, Mina Kyurkchieva	Wersja ostateczna

Zastrzeżenie

Za treść niniejszego dokumentu odpowiada(ją) wyłącznie jego autor(autorzy), przy czym nie musi on odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej.

Prawa autorskie

Niniejszy dokument zawiera oryginalne, niepublikowane prace, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. W przypadku wcześniej opublikowanych materiałów i prac innych osób zostało to wskazane za pomocą odpowiednich odniesień i/lub cytatów. Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Skróty

AI	Sztuczna inteligencja
BKPK	Bułgarski kodeks postępowania karnego
BE	Belgia
ChKPK	Chorwacki kodeks postępowania karnego
CY	Cypr
KE	Komisja Europejska
ENN	Europejski nakaz nadzoru
UE	Unia Europejska
FI	Finlandia
GrKPK	Grecki kodeks postępowania karnego
IE	Irlandia
LU	Luksemburg
PC	Państwa członkowskie
NL	Niderlandy
PLKPK	Polski kodeks postępowania karnego
TA	Tymczasowe aresztowanie
SŁKPK	Słowacki kodeks postępowania karnego
WHO	Światowa Organizacja Zdrowia

Wykaz wykresów

Wykres 1. Procentowy stosunek liczby osób tymczasowo aresztowanych do całej populacji więziennej	11
Wykres 2. Średni dzienny koszt utrzymania osadzonego (w euro)	16

Wykaz tabel

Tabela 1: Maksymalny czas trwania aresztu tymczasowego 10

Spis treści

1	Streszczenie.....	9
1.1	Nadmierne stosowanie tymczasowego aresztowania i rozbieżności w praktyce	10
1.2	Alternatywne środki zabezpieczające w państwach tworzących Konsorcjum.....	11
1.3	Wpływ tymczasowego aresztowania na zdrowie psychiczne.....	13
2	Opracowywanie proponowanych rozwiązań	13
2.1	Efektywność kosztowa wdrażanych środków.....	16
3	Zalecenia Polityki dla państw tworzących Konsorcjum	17
3.1	Polska.....	17
3.2	Grecja.....	18
3.3	Chorwacja.....	19
3.4	Bułgaria	21
3.5	Słowacja	22
4	Wnioski	23
5	Literatura	24
5.1	Dokumenty prawne UE i inne dokumenty:	24
5.2	Dokumenty prawne Rady Europy:.....	25
5.3	Krajowe ramy prawne:	25
5.4	Inne źródła:.....	25

Omówienie (*ang. Executive Summary*)

Brak stosowania kar nieizolacyjnych spowalnia sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i skutkuje przeciążeniem sędziów i prokuratorów, zmuszając ich do szybkiego wydawania wyroków. Chociaż lista alternatywnych środków zabezpieczających dostępnych w krajach Unii Europejskiej (UE) jest długa, to wykorzystuje się bardzo niewiele z nich. W związku z tym celem niniejszego dokumentu jest uwypuklenie konieczności ograniczenia nadmiernego stosowania tymczasowego aresztowania (TA) i zastąpienia go środkami alternatywnymi. Poniżej prezentujemy proponowane przez nas rozwiązania w celu ograniczenia stosowania tymczasowego aresztowania w praktyce:

1. Dalsze szkolenie sędziów i prokuratorów w zakresie alternatywnych środków zabezpieczających;
2. Większa współpraca między państwami członkowskimi UE ma kluczowe znaczenie dla ograniczania obecnych rozbieżności w praktyce;
3. Należy ustalić jednolite maksymalne okresy stosowania dla wszystkich alternatywnych środków zabezpieczających, przy czym winny one być poddawane okresowej weryfikacji.

1 Streszczenie

Nadmierne stosowanie tymczasowego aresztowania widać w przepełnionych europejskich więzieniach. Brak stosowania kar nieizolacyjnych spowalnia sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i skutkuje przeciążeniem sędziów i prokuratorów, zmuszając ich do szybkiego wydawania wyroków. Chociaż lista alternatywnych środków zabezpieczających dostępnych w krajach Unii Europejskiej (UE) jest długa, to wykorzystuje się bardzo niewiele z nich. Komisja Europejska (KE) ostrzegła już państwa członkowskie UE, aby stosowały tymczasowe aresztowanie (TA) tylko w ostateczności, a nie jako środek zapobiegawczy.

Poniżej zaprezentowano jedynie kilka wniosków, które nasunęły się po rozmowach z sędziami i prawnikami z krajów UE:

- Więzienia są skrajnie przepełnione (205% pojemności jednostki w chorwackim więzieniu);
- Sędziowie czują presję, by stosować tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanych z obawy przed krytyką ze strony mediów;
- Mimo, że wykazano, iż nieizolacyjne środki zapobiegawcze, takie jak dozór elektroniczny i kaucja, są skuteczne to są one bardzo rzadko stosowane w praktyce;
- Sędziowie nie mają wystarczającej wiedzy na temat alternatywnych rozwiązań i są przyzwyczajeni do stosowania tymczasowego aresztowania;
- Państwa członkowskie UE powinny w większym stopniu współpracować w tych kwestiach.

Niemniej jednak, istnienie różnych alternatywnych środków zabezpieczających w krajach UE pozwala na stworzenie solidnych podstaw do powszechniejszego stosowania kar nieizolacyjnych w praktyce. W związku z tym, celem niniejszego dokumentu jest uwypuklenie konieczności ograniczenia nadmiernego stosowania tymczasowego aresztowania oraz konieczności korzystania z alternatywnych środków zabezpieczających. Poniżej prezentujemy proponowane przez nas rozwiązania w celu ograniczenia stosowania tymczasowego aresztowania w praktyce:

1. Dalsze szkolenie sędziów i prokuratorów w zakresie alternatywnych środków zabezpieczających;
2. Większa współpraca między państwami członkowskimi UE ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia obecnych rozbieżności w praktyce;
3. Należy ustalić jednolite maksymalne okresy stosowania dla wszystkich alternatywnych środków zabezpieczających, przy czym winny one być poddawane okresowej weryfikacji.

1.1 Nadmierne stosowanie tymczasowego aresztowania i rozbieżności w praktyce

Jeśli chodzi o populację więzienną, 22% wszystkich więźniów w UE to osoby tymczasowo aresztowane, przy czym Chorwacja jest jednym z siedmiu krajów UE o najwyższym odsetku tymczasowo aresztowanych. Co więcej, średnia długość pobytu w areszcie jest różna w różnych krajach Europy i brak dla niej dobrego uzasadnienia. Na przykład średni czas trwania aresztu tymczasowego w Słowenii wynosi prawie 13 miesięcy, a w Grecji 12 miesięcy (Apelblat, 2023). Wysokie wskaźniki w zakresie średniej długości tymczasowego aresztowania (w miesiącach) odnotowano również w Bułgarii (6,5), następnie na Słowacji (3,9), przy czym Polska i Chorwacja nie udostępniły tych informacji. Rozbieżność w zakresie stosowanych praktyk można dostrzec jeżeli chodzi o różne maksymalne czasy trwania tymczasowego aresztowania w różnych krajach Europy, które wahają się od poniżej 1 roku do ponad 5 lat. Sześć państw członkowskich UE nie wprowadziło maksymalnego czasu trwania dla tymczasowego aresztowania (BE, CY, FI, IE, LU, NL), zaś we Włoszech i Rumunii wynosi on ponad 5 lat (Rada Unii Europejskiej, 2022) (zob. Tabela 1).

Tabela 1: Maksymalny czas trwania tymczasowego aresztowania

Okres	Państwa tworzące Konsorcjum
Poniżej 1 roku	Słowacja
Od 1 roku do 2 lat	Bułgaria, Grecja, Polska
Od 2 do 5 lat	Chorwacja

W okresie od stycznia 2022 r. do stycznia 2023 r. w przypadku szesnastu administracji więziennych zaobserwowano znaczny wzrost tzw. wskaźnika populacji więziennej (*ang. Prison Population Rate*), [czyli liczby osób odbywających karę pozbawienia wolności w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (*przyp. tłum.*)], przy czym prym wiedzie tu Republika Mołdawii (+52%). Państwa członkowskie UE, w których odnotowano wzrost tego wskaźnika, to także Chorwacja (+10%) i Bułgaria (+8,1%). Liczba osób osadzonych na 100 tys. mieszkańców (*ang. incarceration rate*) spadła znacząco tylko w kilku krajach, jednym z nich była Grecja (-5,2%), zaś w 23 administracjach więziennych wskaźnik ten pozostał na zasadniczo niezmiennym poziomie (Rada Europy, 2024 r.).

W 2021 r. jeden na pięciu więźniów w Europie przebywał w areszcie tymczasowym, co daje medianę na poziomie 21,6% osób tymczasowo aresztowanych we wszystkich europejskich zakładach karnych. W Chorwacji w 2021 r. 36,3% (1.281) wszystkich więźniów (3.531) nie odbywało prawomocnego wyroku w zakładach karnych (por. Wykres 1). Zaś w Grecji co czwarty osadzony był przetrzymywany dłużej niż jeden rok, przy czym czas tymczasowego aresztowania był zaliczany na poczet kary (Morfonios, 2022).

Wykres 1. Procentowy stosunek liczby osób tymczasowo aresztowanych do całej populacji więziennej

% of detainees in pre-trial detention compared to the prison population

1.2 Alternatywne środki zabezpieczające w państwach tworzących Konsorcjum

W chwili obecnej w **Polsce** dostępne są następujące alternatywne środki zabezpieczające (często stosowane łącznie):

- Poręczenie majątkowe (kaucja); poręczenie społeczne;
- Poręczenie osoby godnej zaufania;
- Dozór policyjny lub nadzór ze strony przełożonego w służbie wojskowej;
- Nakaz opuszczenia lokalu;
- Zawieszenie w czynnościach służbowych, zakaz zbliżania się;
- Zakaz kontaktowania się i publikowania oraz innego udostępniania treści dotyczących członka personelu medycznego lub osób udzielających pomocy oraz zakaz opuszczania kraju (art. 266 PLKPK).

Alternatywne środki zabezpieczające, jakie funkcjonują w **Grecji** są następujące:

- Kaucja;
- [obowiązek] zgłaszania się do organu policji prowadzącego dochodzenie;
- Zakaz opuszczania lub wstępu do określonych miejsc lub zakaz opuszczania kraju;
- Zakaz spotykania się lub zadawania z określonymi osobami; oraz
- Areszt domowy w systemie dozoru elektronicznego (art. 286 GrKPK).

W **Chorwacji** kodeks postępowania karnego (ChKPK) dopuszcza następujące środki alternatywne wobec aresztu tymczasowego:

- Zwolnienie za kaucją;
- Areszt domowy; oraz
- Środki zapobiegawcze.

Środki zapobiegawcze obejmują:

1. Zakaz opuszczania miejsca zamieszkania;
2. Zakaz opuszczania określonego miejsca lub obszaru;
3. Zobowiązanie oskarżonego do regularnego zgłaszania się do określonej osoby lub organu państwowego;
4. Zakaz zbliżania się do określonej osoby, zakaz nawiązywania lub utrzymywania stosunków z określoną osobą;
5. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, tymczasowe zatrzymanie paszportu i innych dokumentów służących do przekraczania granicy państwowej;
6. Czasowe cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych;
7. Zakaz prześladowania lub nękania ofiary lub innej osoby;
8. Usunięcie z miejsca zamieszkania, zakaz dostępu do internetu (art. 98 ChKPK).

Rodzaj i najczęściej stosowane środki alternatywne wobec aresztowania w **Bułgarii** są następujące:

- Obowiązek zgłaszania się na policję - zgłaszanie każdej zmiany adresu ([środek] najczęściej stosowany w krajach, gdzie współpraca między policją a sądownictwem jest dobra);
- Areszt domowy (najczęściej bez stosowania dozoru z wykorzystaniem środków technicznych);

- Kaucja; (BKPK)

Słowacki kodeks postępowania karnego (SŁKPK) ogranicza zakres stosowania tymczasowego aresztowania (art. 71 SŁKPK). Art. 80 i art. 81 SŁKPK określają w jakich przypadkach oskarżony może zostać zwolniony do czasu przeprowadzenia rozprawy oraz określają środki alternatywne wobec tymczasowego aresztowania, które obejmują:

- Zastąpienie tymczasowego aresztowania poręczeniem osoby godnej zaufania lub stowarzyszenia obywateli działających we wspólnym interesie;
- pisemne przyrzeczenie oskarżonego;
- Zastąpienie [kary więzienia] pozostawaniem pod nadzorem kuratora sądowego i mediatora; lub
- Poręczenie majątkowe (kaucja, depozyt).

1.3 Wpływ tymczasowego aresztowania na zdrowie psychiczne

Tymczasowe aresztowanie (TA) jest jedną z głównych przyczyn samobójstw. W Europie odnotowano 17,5 samobójstw na 10.000 osób przebywających w areszcie tymczasowym, podczas gdy w pozostałej części populacji więziennej było to 8,54 zgonów. Republika Czeska ma najwyższy wskaźnik samobójstw w UE wynoszący 51, podczas gdy na Słowacji odnotowano prawie 19 samobójstw osadzonych na 10.000 osób przebywających w areszcie tymczasowym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że pierwsze kilka godzin i dni jest najbardziej krytyczne, jeśli chodzi o odbieranie sobie życia przez osadzonych. Do tej pory nie opracowano jeszcze spójnego, konkretnego programu zapobiegania samobójstwom, jaki mógłby być wdrożony w zakładach karnych. (Bernardo i in., 2022). WHO zwróciła również uwagę, że wskaźniki samobójstw wśród osób tymczasowo aresztowanych są trzykrotnie wyższe niż wśród więźniów z wyrokami skazującymi. Nieproporcjonalność stosowania tymczasowego aresztowania przejawia się w tym, że szczególnie negatywnie wpływa ono na osoby o niskim statusie społeczno-ekonomicznym; niezdolność do wpłacenia kaucji, utrata zatrudnienia itp. (Schönteich, 2013).

2 Opracowywanie proponowanych rozwiązań

Niniejszy Zarys polityki (*ang. Policy brief*) jest częściowo efektem badania danych zastanych (*ang. desk research*) przeprowadzonego w ramach projektu RELEASE. Głównym celem projektu RELEASE jest doprowadzenie do spójnego stosowania prawa UE w państwach

tworzących Konsorcjum oraz promowanie współpracy sądowej w sprawach karnych. Projekt ma na celu ułatwienie budowania wzajemnego zaufania między grupami docelowymi i udoskonalanie krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości. W szczególności projekt RELEASE koncentruje się na wymogach dotyczących tymczasowego aresztowania i ich realizacji, zapewnianiu skuteczności egzekwowania decyzji w tej sprawie oraz ustanowienie jednolitego podejścia we wszystkich krajach unijnych. Państwa tworzące Konsorcjum, które biorą udział w projekcie to Bułgaria, Słowacja, Chorwacja, Grecja i Polska.

W trakcie badania *desk research*, o którym mowa powyżej, dokonano przeglądu krajowych ram prawnych, przeglądu literatury przedmiotu i analizy orzecznictwa. Badanie to oparte jest na gromadzeniu ogólnie dostępnych informacji oraz danych statystycznych. Dzięki temu, że uwzględnia ono krajowe ramy prawne każdego z państw tworzących Konsorcjum, przegląd literatury przedmiotu i analizę orzecznictwa, badanie *desk research* zapewnia kompleksowy ogląd obecnego stanu rzeczy w każdym z państw tworzących Konsorcjum.

Główne tezy, na których koncentruje się niniejszy Zarys polityki, są następujące:

1. Stosowanie aresztu tymczasowego (TA) przynosi nieproporcjonalnie duże skutki dla osób należących do grup szczególnie wrażliwych lub zmarginalizowanych, a także powoduje naruszenie praw człowieka;
2. Wyraźne nadużywanie TA ma negatywny wpływ na krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i podważa zasadę rządów prawa na poziomie krajowym;
3. Areszt tymczasowy powinien być stosowany wyłącznie jako ostateczność, zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, a nie jako kara.

Główne zalety środków alternatywnych wobec pozbawienia wolności (w zależności od rodzaju środka) są następujące:

- Podejrzany pozostaje z rodziną, utrzymuje więzi społeczne, nie traci zatrudnienia;
- Koszty związane z ograniczeniem wolności są niższe;
- Usprawnienie pracy wymiaru sprawiedliwości;
- Zmniejszenie populacji więziennej;
- Techniczne środki dozoru pozwalają na obserwację danej osoby przez cały czas.

W przypadku osadzonych, którzy tracą kontakt z członkami rodziny, tracą zatrudnienie itp. ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa jest wyższe. Podczas pandemii COVID-19, kiedy instytucje penitencjarne na całym świecie zostały zmuszone do zmniejszenia populacji

więziennej, sukces osiągnęły te kraje (Portugalia i Bahrajn), w których z powodzeniem stosowano środki alternatywne wobec pozbawienia wolności (Tajlandzki Instytut Sprawiedliwości, 2022). Natomiast w innych krajach nastąpił wzrost populacji więziennej nawet podczas pandemii, podając w wątpliwość zasadę rządów prawa w Europie. (Fair Trials, 2021).

Jeśli chodzi o niesprawiedliwe postanowienia sądu na etapie postępowania przygotowawczego, jedną z ich głównych przyczyn jest obawa sędziów przed krytyką mediów, zwłaszcza w sprawach, w których spodziewane jest orzeczenie surowej kary. W konsekwencji decyzje podejmowane są przez nich w pośpiechu, pod wpływem krytyki płynącej z zewnątrz, nierzadko przy braku wystarczających dowodów rzeczowych uzasadniających przedłużanie aresztowania. Przebywanie w areszcie utrudnia [oskarżonemu] zebranie dowodów potwierdzających swoją niewinność i okoliczności zdarzenia. Przepętnienie i gorsze warunki sanitarne w zakładach karnych stanowią zagrożenie zarówno dla osadzonych, jak i funkcjonariuszy i personelu więziennego. Co więcej, przetrzymywanie osób w areszcie tymczasowym wiąże się ze znacznymi dodatkowymi kosztami w porównaniu do alternatywnych i mniej restrykcyjnych środków zabezpieczających. Z relacji zatrzymanych wynika, że prawdopodobieństwo przyznania się do winy podczas tymczasowego aresztowania jest większe, nawet jeśli są oni niewinni, ponieważ obawiają się dłuższego wyroku. Czują się również zmuszani do przyznania się do winy przez policję i/lub prokuratorów. Z drugiej strony, sędziowie obawiają się reperkusji wypuszczenia przestępców i ponownego popełnienia przez nich przestępstwa; jeśli tak się zdarzy, mają poczucie, że to oni będą za to obwiniani. Nadmierne stosowanie tymczasowego aresztowania jest jedną z głównych przyczyn przepętnienia więzień na całym świecie. Biorąc pod uwagę wyższe dzienne koszty pozbawienia wolności, alternatywne środki zabezpieczające powodują również mniejsze szkody ekonomiczne (Heard & Fair, 2019).

Podczas warsztatów z sędziami, prawnikami i przedstawicielami zawodów prawniczych pojawiły się następujące propozycje:

- Ścisłe przestrzeganie zasady proporcjonalności;
- Stałe, nieustające i obowiązkowe szkolenie wszystkich urzędników wymiaru sprawiedliwości w świetle ciągłych zmian społecznych i politycznych;
- Krytyczne traktowanie roli mediów w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości;
- Zachowanie czujności i uruchamianie mechanizmów kontroli w odniesieniu do osób i instytucji, które utrudniają pracę wymiaru sprawiedliwości w konkretnej sprawie;

- Wdrożenie i stosowanie nowoczesnych środków technologicznych w celu usprawnienia alternatywnych środków zabezpieczających (nadzór elektroniczny, geolokalizacja);
- Stały i skuteczny nadzór nad oskarżonym podczas wdrażania środków alternatywnych;
- konieczność ustalenia limitów czasowych dla wszystkich środków alternatywnych;
- Znaczna aktywizacja policji sądowej, do której zadań należy wdrażanie alternatywnych środków zabezpieczających.

2.1 Efektywność kosztowa wdrażanych środków

Abstrahując od istotnego negatywnego wpływu na jednostki, związanego z naruszeniem ich najbardziej podstawowych praw i podstawowych wolności, z dostępnych badań wynika, że nadmierne stosowanie tymczasowego aresztowania wiąże się również ze znacznymi dodatkowymi kosztami, które są znacznie wyższe niż w przypadku stosowania alternatywnych rozwiązań, a zatem może ono być szkodliwe z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia.

Średni dzienny koszt utrzymania jednego osadzonego waha się od kilku euro do prawie 60 euro. W Bułgarii koszt ten, wynoszący 5,70 euro, należy do najniższych. W pozostałych krajach jest on znacznie wyższy: w Grecji - 28 euro, w Polsce - 29,90 euro, w Chorwacji - 55,4 euro, zaś najwyższy średni dzienny koszt utrzymania jednego osadzonego wynoszący 56,60 euro występuje na Słowacji (Komisja Europejska, 2022) (por. Wykres 2).

Wykres 2. Średni dzienny koszt utrzymania osadzonego (w euro)

Average daily cost per detainee in Euros

Stosowanie dozoru elektronicznego wzrosło w ciągu ostatnich kilku lat, przy czym okazał się on być jedną z bardziej skutecznych alternatyw dla tymczasowego aresztowania (TA). Bułgaria wprowadziła areszt domowy z dozorem elektronicznym w 2019 r., dzięki czemu 137 osób uniknęło aresztowania. Wykorzystanie dozoru elektronicznego jako środka zapobiegawczego umożliwiłoby również ograniczenie przeludnienia więzień w Europie. Pomimo dostępności różnych środków alternatywnych wobec tymczasowego aresztowania, z informacji przekazanych przez kraje wynika, że rzadko są one stosowane w praktyce (Chorwacja, Polska i Słowacja). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nieznanostwo tych środków przez wymiar sprawiedliwości. Dlatego też kwestia dostępności środków alternatywnych nie jest główną przyczyną nadmiernego stosowania tymczasowego aresztowania, co oznacza, że konieczne jest dalsze edukowanie o możliwości stosowania środków nieizolacyjnych w znacznie większym zakresie niż dotychczas (Komisja Europejska, 2022). Europejski nakaz nadzoru (ENN) jest również niedostatecznie wykorzystywany we wszystkich państwach członkowskich UE, przykładowo Hiszpania wydała tylko siedem takich nakazów w okresie 2015-2020 (Venâncio i in., 2022). Z kolei kaucja zwiększa prawdopodobieństwo, że oskarżeni ponownie pojawią się w sądzie, a tym samym powoduje zmniejszenie kosztów ponoszonych przez wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych (Liu, Nunn & Shambaugh, 2018).

3 Zalecenia Polityki dla państw tworzących Konsorcjum

3.1 Polska

Chociaż Polska plasuje się dość nisko na liście krajów, które regularnie korzystają z instytucji tymczasowego aresztowania, z roku na rok rośnie liczba osób, wobec których jest ono stosowane. Zgodnie z polskim ustawodawstwem, zasadą powinno być stosowanie tymczasowego aresztowania w sytuacji, gdy inne środki zapobiegawcze (nieizolacyjne) okażą się niewystarczające. W praktyce wydaje się, że zasada ta została odwrócona – w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę zastosowanie tymczasowego aresztowania, a dopiero potem analizuje się, czy środki nieizolacyjne byłyby jednak wystarczające. Komisje ustawodawcze powinny zatem dążyć do wprowadzenia takich regulacji, które zachęcą prokuratorów i sędziów do stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych.

Podczas wydarzeń, jakie miały miejsce w ramach projektu polscy uczestnicy wskazywali, że należy rozważyć rozszerzenie katalogu nieizolacyjnych środków zapobiegawczych o takie, jak na przykład:

- zakaz opuszczania strefy Schengen;
- wprowadzenie systemu dozoru elektronicznego, za pomocą którego organy ścigania monitorowałyby miejsce pobytu danej osoby.

Ten ostatni środek był wprowadzony w przeszłości, ale po kilku miesiącach, ze względu na zmiany polityczne, został on wycofany, w związku z czym nie było możliwości sprawdzenia, na ile jest on skuteczny. Uczestnicy dyskutowali również na temat przesłanek stosowania tymczasowego aresztowania. Najczęściej dyskutowano na temat:

- zasadności przesłanki potencjalnego wymierzenia surowej kary jako samodzielnej podstawy zastosowania tego środka izolacyjnego;
- czasu, jaki mają strony do posiedzenia sądu, na którym ma zapadnąć decyzja, czy zostanie zastosowane tymczasowe aresztowanie.

3.2 Grecja

Zrozumiałe jest, że aby wprowadzić w życie cel niniejszej Polityki, czyli zapewnić stawiennictwo oskarżonego na rozprawie i poddanie się przez niego karze, która może zostać na niego nałożona, Sąd nie powinien uciekać się do „łatwego” rozwiązania w postaci tymczasowego aresztowania. Aby jednak można było systematycznie pracować nie tylko nad znalezieniem alternatywnych środków zabezpieczających, ale przede wszystkim nad zapewnieniem skutecznego stosowania tych środków w systemie prawnym, przy dużym poparciu dla wykorzystywania takich środków ze strony systemu politycznego, środki alternatywne – aby były skuteczne – muszą zostać wzmocnione poprzez zapewnienie odpowiedniego nadzoru. A mianowicie, musi być możliwość stosowania ich wobec osób, które nie mają ustalonego miejsca zamieszkania w kraju (cudzoziemcy, imigranci), dzięki czemu środki takie stałyby się realną opcją dla różnych kategorii osób. Stosowanie alternatywnych środków zabezpieczających można również zwiększyć, jeśli państwo będzie ponosić koszty stosowania, tak aby grupy o niższym statusie społeczno-ekonomicznym również mogły być nimi objęte.

W Grecji nieizolacyjne środki zabezpieczające są szeroko stosowane. W przypadku tymczasowego aresztowania zatrzymany ma prawo do złożenia wniosku o zastąpienie tymczasowego aresztowania lub nakazu ograniczenia wolności po upływie określonego czasu.

Można by wprowadzić pewne ulepszenia w systemie prawnym w celu wdrożenia dobrych praktyk poprzez ujednoczenie standardów. Kluczowe znaczenie ma dostęp do infrastruktury i profesjonalizm sędziów, którzy są w stanie ocenić ryzyko związane ze stosowaniem tych środków. Ponadto ważne jest praktyczne szkolenie śledczych zgodnie z zasadami ETPCz i traktatami międzynarodowymi.

W każdym razie, niewątpliwie konieczne i zasadne jest monitorowanie i szkolenie sędziów i prokuratorów w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania i alternatywnych środków zabezpieczających z wykorzystaniem dobrych praktyk. Wymiana dobrych praktyk ułatwia proces podejmowania decyzji. Współpraca międzynarodowa i wymiana dobrych praktyk mają korzystny wpływ na wymiar sprawiedliwości w Grecji.

Ponadto, aby zwiększyć wykorzystanie alternatywnych środków zabezpieczających, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Skuteczniejsza współpraca między organami sądowymi, społecznymi i organami ścigania;
- Ulepszenie środków dozoru elektronicznego, w tym obniżenie kosztów ich stosowania, umożliwienie geolokalizacji itp.;
- Wymiana wiedzy i procedur z innymi jurysdykcjami;
- Prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących stosowania alternatywnych środków zabezpieczających i negatywnych skutków tymczasowego aresztowania;
- Wprowadzenie nowego ciała/ organu odpowiedzialnego za zapewnienie należytego i właściwego stosowania nałożonego środka zabezpieczającego;
- Publikowanie co 3 miesiące (a maksymalnie co 6 miesięcy) oficjalnych danych statystycznych, dotyczących liczby osób tymczasowo aresztowanych w kraju.

3.3 Chorwacja

Mimo, że chorwackie instytucje prawodawcze dysponują wieloma monitorami elektronicznymi (ponad 100 monitorów elektronicznych), sędziowie twierdzą, że w ciągu ostatniego roku wykorzystano tylko kilka z nich po to, by nie nakładać kary pozbawienia wolności. Ponadto, w świetle tego, że sędziowie biorący udział w niniejszym projekcie przyznali, że odczuwają presję, by stosować tymczasowe aresztowanie wobec oskarżonych w przypadku głośnych spraw medialnych, podnoszenie świadomości za pośrednictwem mediów pozwoliłoby ulepszyć praktyki w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania jako środka zapobiegawczego. Konieczne jest również zajęcie się problemem przeludnienia chorwackich więzień: w Osijeku wynosi ono 205% pojemności zakładu, a w Karlovacu 170%. Takie przeludnienie w zakładach karnych nie zapewnia odpowiednich warunków pracy

funkcjonariuszom ani pozostałym pracownikom więziennictwa, a także samym osadzonemu. Co więcej, ponieważ aresztowanie uniemożliwia oskarżonemu zgromadzenie wszystkich niezbędnych dowodów w sprawie, a do tego znajdują się oni wtedy pod silną presją, by przyznać się do winy, organy sądownicze powinny zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia niepożądanych praktyk podczas postępowania sądowego. Należy konsekwentnie szkolić sędziów, prawników i przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie wdrażania alternatywnych środków zabezpieczających oraz korzyści, jakie ich stosowanie przyniosłoby całemu systemowi wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Muszą oni być również świadomi kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym i zagrożeń, na jakie narażeni są zatrzymani w ciągu pierwszych kilku dni pobytu w areszcie.

Ponadto, dzięki zwiększonej współpracy państw członkowskich UE, takiej jak współpraca realizowana w ramach niniejszego projektu, możliwe jest uzyskanie informacji na temat przykładów dobrych praktyk w zakresie stosowania alternatywnych środków zabezpieczających, które sprawdzą się na poziomie globalnym.

W Zaleceniach KE z 2022 r. wyraźnie wskazano, że osoby zatrzymane muszą być traktowane z szacunkiem i godnością, zwłaszcza w kontekście zakazu tortur i niehumanitarnego lub poniżającego traktowania albo karania, zgodnie z art. 3 Europejskiej konwencji praw człowieka i art. 4 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny weryfikować powody zatrzymania w odstępach maksymalnie 1 miesiąca.

Do środków, jakie można alternatywnie stosować należą:

- Zobowiązanie do stawienia się przed organem sądowym na jego żądanie oraz w wyznaczonym miejscu, do niezakłócania przebiegu postępowania sądowego i do niepodejmowania określonych zachowań, w tym związanych z wykonywanym zawodem czy określonym zatrudnieniem;
- Wymóg składania codziennych lub okresowych sprawozdań organom sądowym, policji lub innym organom;
- Wymóg poddania się nadzorowi ze strony podmiotu wyznaczonego przez organ sądowy;
- Wymóg poddania się dozorowi elektronicznemu;
- Wymóg przebywania w miejscu zamieszkania pod określonym adresem, z obowiązkiem (lub bez) pozostawania tam w określonych godzinach;
- Zakaz opuszczania bądź zakaz wstępu do określonych miejsc lub dzielnic bez zezwolenia;
- Zakaz spotykania się z określonymi osobami bez zezwolenia;
- Wymóg oddania paszportu lub innych dokumentów tożsamości; oraz

- Wymóg dostarczenia lub zapewnienia poręczenia majątkowego lub innych form poręczenia do czasu wszczęcia postępowania sądowego (Komisja Europejska, 2022).

3.4 Bułgaria

W Bułgarii większość przedstawicieli zawodów prawniczych przyznaje, że szereg negatywnych konsekwencji dla zatrzymanego i jego krewnych jest często ignorowany. Prawnicy i sędziowie zgadzają się, że aresztowanie jest sprzeczne z zasadą domniemania niewinności oraz, że środek ten powinien być stosowany z dużymi ograniczeniami, tylko w przypadku poważnych przestępstw i/lub wyjątkowych okoliczności. Za główne przyczyny nadmiernego stosowania tymczasowego aresztowania uważa się presję mediów i opinii publicznej wywieraną na sądy oraz ryzyko nieskuteczności alternatywnych środków stosowanych na etapie postępowania przygotowawczego.

Jednym ze sposobów ograniczenia stosowania tego najsurowszego środka jest zebranie dodatkowych informacji o podejrzanym (oprócz tych zebranych przez policję w trakcie dochodzenia) przed podjęciem decyzji o zastosowaniu jakiegokolwiek środka zapobiegawczego. Ponadto należy zawsze próbować zdobyć informacje o ewentualnych wcześniejszych przestępstwach i wyrokach skazujących, a także informacje dotyczące statusu zawodowego i rodzinnego danej osoby, w tym o członkach rodziny pozostających na jej utrzymaniu, warunkach życia i stanie zdrowia. Należy dokonać kompleksowej oceny tych informacji, zarówno pod kątem ryzyka popełnienia dalszych przestępstw lub ucieczki, jak i potencjalnego wpływu zatrzymania na daną osobę i/lub jej rodzinę. Należy o tym przypominać prokuraturze, która ma obowiązek zebrać zarówno dowody obciążające, jak i dowody potwierdzające niewinność, podczas gdy obrońca (zarówno wynajęty przez oskarżonego, jak i przydzielony mu w ramach pomocy prawnej) ma obowiązek przedstawić te informacje sądowi podczas rozprawy w przedmiocie środków zapobiegawczych.

Europejski nakaz nadzoru (ENN), który został wprowadzony decyzją ramową Rady z 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę wobec tymczasowego aresztowania, jest narzędziem pozwalającym uniknąć lub skrócić okres zatrzymania, umożliwiając oskarżonemu oczekiwanie na proces w kraju zamieszkania oraz równe traktowanie cudzoziemców i innych obywateli. Narzędzie to jednak nie jest powszechnie znane wśród przedstawicieli zawodów prawniczych, co czyni je nieskutecznym w praktyce. W związku z tym należy nasilić działania o charakterze strukturalnym (podnoszenie świadomości, szkolenia i wzajemna wymiana wiedzy na poziomie transgranicznym), aby nie tylko ograniczyć stosowanie tymczasowego aresztowania w

sprawach transgranicznych, ale także zwiększyć wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi UE.

Zwiększenie stosowania alternatywnych środków zabezpieczających w postępowaniu przygotowawczym można osiągnąć dzięki:

- Doborowi odpowiedniego środka do każdego konkretnego przypadku;
- Zebraniu większej ilości informacji o oskarżonym (o jego osobowości, środowisku społecznym itp.) w celu podjęcia świadomej decyzji;
- przedstawieniu dobrze uzasadnionego wyjaśnienia, dlaczego decyzją sądu nie zastosowano alternatywnego środka zabezpieczającego;
- Analizie naukowej skuteczności istniejących alternatywnych środków zabezpieczających i opracowanie metodologii oceny ryzyka;
- W przypadku drobnych przestępstw alternatywne środki zabezpieczające powinny być stosowane jako reguła;
- Szkoleniu praktyków w zakresie aktualnie dostępnych alternatywnych środków zabezpieczających i sposobów ich stosowania;
- Regularnemu publikowaniu w mediach przykładów skutecznego zastosowania środków alternatywnych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach karnych;
- Wprowadzeniu do bułgarskiego kodeksu postępowania karnego dodatkowych środków alternatywnych (obowiązek przebywania w określonych godzinach w wyznaczonym miejscu, ograniczenie mobilności, niepopelnianie przestępstw, zgłaszanie się do odpowiednich właściwych organów w określonych odstępach czasu itp.), które sąd będzie mógł stosować pojedynczo lub łącznie (np. połączenie kaucji z ograniczeniem mobilności i ograniczeniem kontaktu z określonymi osobami) w celu zapewnienia obecności oskarżonego na rozprawie.

3.5 Słowacja

W przypadku Słowacji przeprowadzone dotychczas działania projektowe - czy to pozyskanie informacji od grupy docelowej obejmującej sędziów, prokuratorów, prawników i sędziów sądów karnych w odpowiedzi na kwestionariusze, czy też działania w zakresie wzajemnego uczenia się, tj. warsztaty krajowe - wykazały, że wśród grupy docelowej istnieje konsensus co do istotności zwiększenia stosowania środków alternatywnych wobec aresztu tymczasowego. Osoby z grupy docelowej są jednak również zgodne co do tego, że istnieją znaczące braki jeżeli chodzi o praktykę, które poważnie ograniczają stosowanie alternatywnych środków zabezpieczających na większą skalę. Nie są to braki legislacyjne, ale raczej czysto praktyczne

i techniczne, które w praktyce uniemożliwiają stosowanie rozwiązań alternatywnych. Z punktu widzenia sędziów i prokuratorów w wielu przypadkach nie jest to kwestia niechęci czy kategorycznej odmowy stosowania środków alternatywnych, ale raczej branie pod uwagę praktycznych przeszkód, które ograniczają możliwość ich stosowania.

W wielu przypadkach sędziowie decydują się na zastosowanie tymczasowego aresztowania nie dlatego, że uważają je za konieczne czy najbardziej odpowiednie, ale z powodu niedostatecznej praktyki w zakresie stosowania i wdrażania środków alternatywnych w warunkach Republiki Słowackiej.

Z odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu wynika, że na Słowacji osoby z grupy docelowej uważają kaucję i nadzór nad oskarżonym przez kuratora sądowego i mediatora za najskuteczniejszą alternatywę dla tymczasowego aresztowania.

4 Wnioski

Jak wynika z zaleceń Polityki, Bułgaria, Polska, Grecja, Słowacja i Chorwacja winny podjąć podobne działania, jako że mimo, iż większość alternatywnych środków zabezpieczających jest u nich dostępna, to mierzą się one z tym samym problemem: środki te nie są wdrażane.

Konieczne jest budowanie zaufania do stosowania alternatywnych środków zabezpieczających nie tylko wśród sędziów i prokuratorów, ale także wśród społeczeństwa; dzięki temu może pojawić się większe społeczne zapotrzebowanie na ich wykorzystywanie. Aby cel ten się powiódł, konieczne jest zwiększenie praktycznej użyteczności i funkcjonalności rozwiązań alternatywnych. Biorąc pod uwagę wykaz dostępnych środków alternatywnych, istnieją solidne podstawy dla ich stosowania w praktyce, przy czym należy wprowadzić obowiązek zaawansowanego szkolenia sędziów w tym zakresie. Dzięki przeprowadzeniu tego projektu stało się jasne, że istnieje duża przestrzeń do zmian i ulepszeń oraz że zarówno sędziowie, jak i prawnicy są otwarci na dalszą edukację i współpracę. Co więcej, współpraca między państwami członkowskimi UE w tym zakresie byłaby przełomowym przedsięwzięciem, na co zwrócili uwagę zarówno sędziowie, jak i prawnicy. Dzięki temu bardziej kompleksowy program w zakresie alternatywnych środków zabezpieczających mógłby być wdrożony w skali europejskiej.

Aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie rozwiązań alternatywnych, oprócz znacznego zwiększenia zasobów ludzkich, niezbędne jest wsparcie techniczne, przy czym najlepiej byłoby dokonać przeglądu istniejących rozwiązań alternatywnych w oparciu o wyniki oceny ich skuteczności. Ponieważ przyczyny niewystarczającego wykorzystania środków alternatywnych

wobec tymczasowego aresztowania leżą w konkretnych brakach w zakresie praktyki, konieczne jest skupienie się przede wszystkim na nich. Odpowiednie finansowanie i zapewnienie wyszkolonego personelu są zatem warunkiem wstępnym dla szerszego stosowania środków nieizolacyjnych. Następnie należy przeprowadzić szkolenia dla przedstawicieli odpowiednich zawodów prawniczych, w tym sędziów i prokuratorów. Niewystarczająca liczba kuratorów sądowych i mediatorów ma bezpośredni wpływ na niski poziom stosowania środków alternatywnych, ponieważ praktycznie uniemożliwia ich stosowanie.

Z drugiej strony, trudno zignorować wpływ mediów i opinii publicznej, które domagają się stosowania tymczasowego aresztowania w sprawach wrażliwych politycznie i społecznie. Dlatego z pewnością korzystne byłoby dążenie do szerszego edukowania społeczeństwa i dziennikarzy w tym zakresie.

Należy również wprowadzić zmiany w przepisach prawnych stanowiących podstawę stosowania tymczasowego aresztowania, a także w przepisach odnoszących się do postępowania w sprawach karnych aż do fazy procesowej. Należy również zwrócić uwagę decydentów na potrzebę zmian w finansowaniu środków zabezpieczających. Chodzi tu nie tylko o zwiększenie liczby pracowników i urzędów dostępnych w procesie karnym, ale także o zwiększenie nakładów finansowych na szkolenia wśród praktyków, które budowałyby świadomość stosowania środków zabezpieczających.

5 Literatura

5.1 Dokumenty prawne UE i inne dokumenty:

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów. (2022). Prawa osób podejrzanych i oskarżonych tymczasowo aresztowanych. (badanie rozpoznawcze): sprawozdanie końcowe, Urząd Publikacji Unii Europejskiej. <https://data.europa.eu/doi/10.2838/293366>

Komisja Europejska, 'Dokument roboczy służb Komisji w kontekście przyjęcia zalecenia w sprawie praw procesowych osób podejrzanych i oskarżonych podlegających tymczasowemu aresztowaniu oraz w sprawie materialnych warunków, w jakich są przetrzymywane', 15292/22, Bruksela, 2 grudnia 2022 r., dostępny na stronie:

<https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/JHA%20Non-paper%20st15292%20en22.pdf>

5.2 Dokumenty prawne Rady Europy:

Roczne statystyki karne Rady Europy - SPACE I 2021. Dostępne na stronie: https://wp.unil.ch/space/files/2022/12/SPACE-I_2021_FinalReport.pdf

Rada Europy. (Czerwiec 2024) Kryzys przeludnienia więzień w Europie trwa: Raport 2023. Dostępny na stronie: <https://www.miragenews.com/europes-prison-overcrowding-crisis-continues-1250865/>

5.3 Krajowe ramy prawne:

Bułgarski kodeks postępowania karnego (opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 86/28.10.2005, obowiązujący od 29.04.2006 r., znowelizowany, Dz.U. nr 46/12.06.2007, obowiązujący od 1.01.2008 r.)

Chorwacki kodeks postępowania karnego (Dziennik Ustaw, nr. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130 /20, 80/22).

Grecki kodeks postępowania karnego

Polski kodeks postępowania karnego

Słowacki kodeks postępowania karnego (Ustawa 300/2005 Dz.U. z dnia 20 maja 2005 r.)

Środki nadzoru są określone w rozdziale siódmym, tytuł II „Środki nadzoru i inne środki przymusu” kodeksu postępowania karnego.

5.4 Inne źródła:

Apelblat, M. (sierpień, 2023 r.). Pre-trial detention in the EU continues to be a problem, causes a dispute between two countries. The Brussels Times. *(pl. Areszt tymczasowy w UE nadal stanowi problem, powodując spór między dwoma krajami.)* The Brussels Times. Dostępne na stronie: <https://www.brusselstimes.com/667020/pre-trial-detention-in-the-eu-continues-to-be-a-problem-and-causes-a-dispute-between-two-countries>

Bernardo, A., Belmonte, E., Cabo, D., Torrecillas, C., Alvarez del Vayo, M., Gavilanes, M., Laursen, L. (May, 2022). The suicide rate among people in pretrial detention is double that of convicted prisoners. *(pl. Wskaźnik samobójstw wśród osób przebywających w areszcie tymczasowym jest dwukrotnie wyższy niż wśród skazanych więźniów.)* Dostępne na stronie: <https://civio.es/2022/05/17/europe-prisons-suicides/>

Fair Trials. (kwiecień, 2021 r.). Europe: Increase in pre-trial detention rates erodes rule of law. (pl. Europa: Wzrost liczby aresztów tymczasowych podważa praworządność.) Dostępne pod adresem: <https://www.fairtrials.org/articles/news/europe-increase-pre-trial-detention-rates-erodes-rule-law/>

Heard, C. & Fair, H. (listopad, 2019 r.). Pre-trial detention and its over-use. Institute for Crime and Justice Policy Research, Birkbeck University of London. (pl. Areszt tymczasowy i jego nadużywanie. Instytut Badań nad Przestępczością i Polityką Wymiaru Sprawiedliwości, Uniwersytet Birkbeck w Londynie). Dostępne na stronie: <https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/pre-trial-detention-final.pdf>

Liu, P., Nunn, R., & Shambaugh, J. (2018). The economics of bail and pretrial detention. The Hamilton Project. (pl. Ekonomiczne aspekty kaucji i tymczasowego aresztowania. Projekt Hamilton.)

Morfonios, N. (listopad, 2022 r.). Greek courts abuse pre-trial detention. MIIR. (pl. Greckie sądy nadużywają aresztu tymczasowego. MIIR – Śródziemnomorski Instytut Dziennikarstwa Śledczego). Dostępne na stronie: https://www.europeandatajournalism.eu/cp_data_news/greek-courts-abuse-pre-trial-detention-2/

Schönteich, M. (czerwiec, 2013 r.). The overuse of pre-trial detention: causes and consequences. Centre for Crime and Justice Studies. (pl. Nadmierne stosowanie tymczasowego aresztowania: przyczyny i konsekwencje. Centrum Badań nad Przestępczością i Wymiaru Sprawiedliwości.) Dostępne na stronie: <https://www.crimeandjustice.org.uk/publications/cjm/article/overuse-pre-trial-detention-causes-and-consequences>

Thailand Institute of Justice. (May, 2022). GLOBAL PRISON TRENDS 2022. (pl. Tajlandzki Instytut Sprawiedliwości. (maj, 2022 r.). GLOBALNE TRENDY W WIĘZIENICTWIE 2022 r.). Dostępne na stronie: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2022/05/GPT2022.pdf>

Venâncio, R., Liberado, P., das Neves, P. & Apóstolo, J. (October, 2022). Pretrial detention overuse: the European way forward. (pl. Nadużywanie tymczasowego aresztowania: droga, którą idzie Europa.) Dostępne na stronie: <https://justice-trends.press/pretrial-detention-overuse-the-european-way-forward/>